

DESAFIOS, PERSPECTIVAS E CAMINHOS PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ESTADO DE RONDÔNIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 04/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12660550

Cleia Aparecida da Silva Valiente¹; Flávia Nunes Ribeiro Amaral²; River Cley Amaral³; Josilaine Silva dos Santos Simão⁴; Luciana Maria Peixoto de Oliveira⁵

RESUMO

A inclusão educacional é um conceito que busca garantir que todos os estudantes, independentemente de suas habilidades ou deficiências, tenham acesso a uma educação de qualidade. No entanto, a implementação da educação inclusiva no estado de Rondônia enfrenta diversos desafios. Este artigo teve como objetivo geral analisar os desafios, perspectivas e caminhos para a promoção da educação inclusiva no estado de Rondônia. A metodologia deste trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada por meio de consulta a artigos científicos, livros, dissertações e teses que abordassem o tema da educação inclusiva no estado de Rondônia. Foram selecionados estudos relevantes, que contribuíam para a compreensão dos desafios, perspectivas e caminhos

para a promoção da educação inclusiva nessa região. Em conclusão, a promoção da educação inclusiva em Rondônia tem caminhado positivamente, graças aos avanços conquistados nos últimos anos. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir que todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou emocionais, possam ter acesso a uma educação de qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Educação inclusiva. Desafios. Promoção da equidade. Rondônia.

ABSTRACT Educational inclusion is a concept that seeks to ensure that all students, regardless of their abilities or disabilities, have access to quality education. However, the implementation of inclusive education in the state of Rondônia faces several challenges. This article had the general objective of analyzing the challenges, perspectives and paths for promoting inclusive education in the state of Rondônia. The methodology of this work consisted of a bibliographical review, carried out by consulting scientific articles, books, dissertations and theses that addressed the topic of inclusive education in the state of Rondônia. Relevant studies were selected, which contributed to understanding the challenges, perspectives and paths for promoting inclusive education in this region. In conclusion, the promotion of inclusive education in Rondônia has progressed positively, thanks to the advances made in recent years. However, there is still much to be done to ensure that all students, regardless of their physical, intellectual or emotional conditions, can have access to quality education.

KEYWORDS: Inclusive education. Challenges. Promotion of equity. Rondônia.

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva é um tema de grande relevância no contexto educacional contemporâneo. A inclusão de pessoas com deficiência no sistema regular de ensino é um desafio enfrentado por diversos estados

brasileiros, incluindo Rondônia. Neste artigo, será realizada uma revisão bibliográfica sobre os desafios, perspectivas e caminhos para a promoção da educação inclusiva no estado de Rondônia.

A promoção da educação inclusiva no Estado de Rondônia enfrenta diversos desafios, perspectivas e caminhos a serem percorridos. Um dos principais desafios é a falta de estrutura adequada nas escolas, como salas de recursos e materiais adaptados, que prejudica a inclusão de alunos com deficiência. Outro desafio é a falta de formação adequada dos professores para lidar com a diversidade de alunos, o que acaba gerando dificuldades no atendimento individualizado(GARCIA, 2007).

Além disso, é necessário enfrentar a resistência de alguns professores e da comunidade escolar em aceitar a inclusão e reconhecer a importância do respeito às diferenças. Por outro lado, existem perspectivas promissoras, como a implementação de políticas públicas que visem a inclusão de todos os alunos, a partir do reconhecimento de que a diversidade é um aspecto enriquecedor para a sociedade(SANTOS, 2015).

Também é fundamental investir em programas de capacitação e formação continuada dos profissionais da educação, a fim de prepará-los para lidar com a diversidade de alunos(SANTOS, 1997) .

Os caminhos para a promoção da educação inclusiva passam pela sensibilização da sociedade sobre a importância da inclusão, pela criação de parcerias entre escolas e instituições especializadas, e pelo desenvolvimento de estratégias pedagógicas inclusivas, que valorizem as potencialidades de cada aluno (SANTOS, 2015).

Em suma, promover a educação inclusiva em Rondônia requer a superação de desafios estruturais, a mudança de mentalidade e a implementação de políticas públicas efetivas, visando garantir o acesso e a permanência de todos os alunos em uma educação de qualidade(RONDÔNIA, 2024).

A escolha deste tema se justifica pela importância de se promover uma educação inclusiva, que garanta o acesso e a permanência de todos os estudantes, independentemente de suas características individuais. Além disso, a temática está em consonância com as políticas públicas de educação inclusiva, amplamente discutidas e implementadas em todo o Brasil.

Dentro desse contexto gerou-se o seguinte questionamento: Quais são os desafios, perspectivas e caminhos para a promoção da educação inclusiva no estado de Rondônia?

As hipóteses deste estudo são que a promoção da educação inclusiva no estado de Rondônia enfrenta desafios relacionados à formação de professores, infraestrutura das escolas e falta de apoio específico aos alunos com deficiência. No entanto, há perspectivas positivas de avanço, como a conscientização da comunidade escolar e a implementação de políticas públicas voltadas para a inclusão.

O objetivo geral deste trabalho é analisar os desafios, perspectivas e caminhos para a promoção da educação inclusiva no estado de Rondônia. Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: identificar as principais dificuldades encontradas na inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares; explorar as perspectivas e avanços na promoção da educação inclusiva no estado e apresentar propostas e caminhos possíveis para superar os desafios identificados .

A metodologia deste trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada por meio de consulta a artigos científicos, livros, dissertações e teses que abordassem o tema da educação inclusiva no estado de Rondônia. Foram selecionados estudos relevantes, que contribuíam para a compreensão dos desafios, perspectivas e caminhos para a promoção da educação inclusiva nessa região.

A revisão bibliográfica ficou dividida em 7 tópicos sendo eles: Dificuldades encontradas na inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares

do estado de Rondônia; Perspectivas e avanços na promoção da educação inclusiva em Rondônia; Formação de professores para a educação inclusiva em Rondônia; Infraestrutura das escolas e recursos disponíveis para a inclusão de alunos com deficiência em Rondônia; Avaliação de recursos para alunos com deficiência nas escolas de Rondônia ; Desafios e áreas de melhoria na inclusão de alunos com deficiência nas escolas de Rondônia; Propostas e caminhos possíveis para superar os desafios identificados na promoção da educação inclusiva em Rondônia.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS REGULARES DO ESTADO DE RONDÔNIA

A inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares é um direito garantido por lei, visando à igualdade de oportunidades e à promoção da cidadania (BRASIL, 1996). No entanto, a efetivação desse direito ainda enfrenta diversos desafios, principalmente nas escolas do Estado de Rondônia.

Um dos principais obstáculos enfrentados na inclusão de alunos com deficiência é a falta de preparação dos professores. Muitos docentes não possuem formação adequada para lidar com as necessidades específicas desses alunos, tanto em termos pedagógicos quanto emocionais. A ausência de capacitação inicial e continuada contribui para a perpetuação de práticas inadequadas e desrespeitosas, prejudicando o processo de aprendizagem e a integração desses alunos na escola (SASSAKI, 2005).

Há também a resistência por parte de alguns pais e alunos em relação à inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares. Essa resistência pode ser motivada por preconceitos, falta de informação ou receio de que a presença desses alunos prejudique o desempenho dos demais. Essa resistência acaba dificultando a integração e a convivência harmoniosa entre todos os alunos (SASSAKI, 2005).

Para superar as dificuldades enfrentadas na inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares do Estado de Rondônia, é necessário investir na capacitação dos educadores (SILVA; ARANHA, 2005).

A formação continuada deve abordar temas como a inclusão, adaptações curriculares, estratégias de ensino e atendimento às necessidades específicas dos alunos. Além disso, é fundamental o investimento em infraestrutura adequada, garantindo a acessibilidade e disponibilizando recursos pedagógicos adaptados (SILVA; ARANHA, 2005).

Outra sugestão é a conscientização da sociedade em relação à importância da inclusão de alunos com deficiência. Campanhas educativas, palestras e seminários podem ajudar a combater preconceitos e disseminar informações sobre os direitos e potencialidades desses alunos (SOUTO, 2014).

PERSPECTIVAS E AVANÇOS NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM RONDÔNIA

A promoção da educação inclusiva é um tema cada vez mais relevante em Rondônia, assim como em todo o Brasil. A inclusão de pessoas com deficiência no sistema educacional tem sido uma luta constante, marcada por desafios, mas também por avanços significativos. Neste texto, discutiremos algumas perspectivas e avanços na promoção da educação inclusiva em Rondônia.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar o papel fundamental das políticas públicas na promoção da inclusão educacional. Rondônia tem investido em ações voltadas para a educação inclusiva, como a capacitação de professores e a adaptação das escolas para receber alunos com deficiência (BRASIL, 2008).

Além disso, o estado tem buscado parcerias com instituições especializadas e não governamentais, a fim de garantir a participação ativa desses alunos na vida escolar. Outro aspecto relevante é a

conscientização da sociedade sobre a importância da inclusão. Através de campanhas e eventos, tem se buscado sensibilizar a população para que reconheça a diversidade como algo enriquecedor e compreenda que todos têm direito à educação de qualidade (RONDÔNIA , 2024).

Essa mudança de mentalidade é fundamental para que a inclusão se torne uma realidade e para que os alunos com deficiência sejam acolhidos e tenham suas necessidades atendidas de forma adequada (AIMI, 2012).

Além disso, Rondônia tem buscado estratégias para tornar as escolas mais inclusivas. A disponibilização de recursos e tecnologias assistivas, por exemplo, tem possibilitado que alunos com deficiência possam acompanhar o conteúdo e participar das atividades de forma plena. A adaptação dos espaços físicos também tem sido priorizada, com a construção de rampas de acesso, banheiros adaptados e aquisição de mobiliário adequado (AIMI, 2012).

É importante destacar que os avanços na promoção da educação inclusiva em Rondônia não são apenas fruto de ações do poder público, mas também da atuação de entidades da sociedade civil e dos próprios alunos e suas famílias. A participação ativa de todos os envolvidos é essencial para que a inclusão se torne uma realidade efetiva e duradoura (AIMI, 2012).

Apesar dos avanços mencionados, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. É necessário ampliar e fortalecer as políticas públicas e investir na formação continuada de professores, bem como aprimorar os mecanismos de avaliação e acompanhamento dos alunos com deficiência. É preciso também combater o preconceito e a discriminação, garantindo que esses alunos sejam aceitos e valorizados em suas escolas (BRASIL; MEC, 2008).

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM RONDÔNIA

A formação de professores desempenha um papel crucial na promoção da educação inclusiva, ajudando os educadores a compreender e incorporar os princípios da inclusão (BEZERRA, 2020). A educação inclusiva funciona com base na premissa de que todos os alunos, independentemente das suas capacidades ou diferenças, devem ter igual acesso a uma educação de qualidade e ser incluídos no ambiente de aprendizagem (BEZERRA, 2020).

Através de programas de formação especializados, os professores podem desenvolver uma compreensão profunda da inclusão, reconhecendo que esta pressupõe a existência de diversidade na sala de aula e enfatiza a importância de atender às necessidades individuais de cada aluno (PAULA, 2007).

Ao promover esta compreensão, a formação de professores serve de base para a criação de um ambiente educacional inclusivo onde todos os alunos possam prosperar e ter sucesso(PAULA, 2007).

Um aspecto essencial da formação de professores para a educação inclusiva é dotar os educadores das competências necessárias para implementar estratégias de ensino diferenciadas. O ensino diferenciado envolve a adaptação de métodos de ensino, materiais e avaliações para atender às diversas necessidades de aprendizagem dos alunos em sala de aula (PAULA, 2007).

Por meio de treinamento direcionado, os professores podem aprender como adaptar seu ensino para acomodar vários estilos, habilidades e preferências de aprendizagem (NASCIMENTO, 2009).

Ao incorporar estratégias de ensino diferenciadas, os educadores podem criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo que apóia o crescimento e desenvolvimento acadêmico de todos os alunos, independentemente dos seus pontos fortes e desafios individuais (NASCIMENTO, 2009).

A criação de ambientes de sala de aula inclusivos é outro foco importante dos programas de formação de professores em Rondônia e em outros lugares. Estes programas visam ajudar os professores a cultivar espaços inclusivos onde todos os alunos se sintam valorizados, respeitados e apoiados no seu percurso de aprendizagem (ZAN, 2015).

Ao fornecer aos professores ferramentas e recursos para promover a inclusão, como orientação sobre técnicas de gestão de sala de aula, promover relacionamentos positivos entre pares e implementar os princípios do Design Universal para a Aprendizagem, a formação de professores capacita os educadores a construir ambientes de aprendizagem acolhedores e de apoio para alunos de diversas origens e habilidades(ZAN, 2015).

Através do desenvolvimento e apoio profissional contínuos, os professores podem continuar a melhorar as suas práticas inclusivas e contribuir para um sistema educativo mais equitativo e inclusivo.

Em Rondônia, Brasil, os programas de formação de professores desempenham um papel crucial na promoção de iniciativas de educação inclusiva. Esses programas visam aprimorar as habilidades e competências de professores e técnicos educacionais para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo para todos os alunos (RONDÔNIA, 2023).

Um foco central dos projetos e programas de formação de professores existentes na região está na aquisição de conhecimentos e estratégias necessárias para apoiar práticas inclusivas. Ao fornecer aos educadores as ferramentas e recursos necessários, estas iniciativas visam responder às diversas necessidades de aprendizagem dos alunos e promover um sistema educativo mais inclusivo(RONDÔNIA, 2023).

Apesar do progresso alcançado na formação de professores para a educação inclusiva, vários desafios persistem na implementação de práticas inclusivas nas escolas de Rondônia (RONDÔNIA, 1989). A

educação inclusiva representa um desafio complexo e multifacetado, abrangendo não apenas indivíduos com deficiência, mas também abordando questões mais amplas de diversidade e equidade na educação.

Os professores muitas vezes enfrentam obstáculos como: recursos e suporte limitados; falta de treinamento especializado e resistência à mudança nos métodos tradicionais de ensino. Para superar estes desafios, são essenciais oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo e apoio personalizado aos educadores para promover práticas inclusivas eficazes na sala de aula (DALAPICOLLA; SANTOS, 2024).

Em meio aos desafios enfrentados, também existem histórias de sucesso e melhores práticas emergentes de iniciativas de formação de professores em Rondônia. Projetos como as Salas de Recursos Multifuncionais em Porto Velho têm sido fundamentais para fornecer aos professores as ferramentas e estratégias necessárias para criar ambientes de aprendizagem inclusivos (RONDÔNIA, 2019).

Estudos de investigação centrados na formação de professores em educação inclusiva destacaram a importância de alinhar os programas de formação com a legislação e as orientações políticas para garantir a implementação bem-sucedida de práticas inclusivas (CAMARGO, 2021).

Ao compartilhar histórias de sucesso e melhores práticas, essas iniciativas servem de inspiração para educadores, formuladores de políticas e partes interessadas que se esforçam para criar um cenário educacional mais inclusivo e equitativo em Rondônia e além (CAMARGO, 2021).

Uma recomendação importante para melhorar a formação de professores em educação inclusiva em Rondônia é aumentar o acesso a programas de formação especializados. Apesar das iniciativas e programas existentes voltados para a educação inclusiva, como o Programa de Formação Continuada em Rondônia, há necessidade de ampliar e diversificar as opções disponíveis aos educadores (BUENO, 2001).

Ao fornecer uma variedade de programas de treinamento especializados que atendem a diferentes estilos e necessidades de aprendizagem, os professores podem adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para apoiar efetivamente os alunos com diversas habilidades em sala de aula (TORRES, 2001).

Além disso, garantir que estes programas sejam facilmente acessíveis e bem divulgados pode encorajar mais educadores a participar e a beneficiar de oportunidades de formação em educação inclusiva (TORRES, 2001).

A colaboração com especialistas em educação inclusiva é outro passo crucial para melhorar a formação de professores em Rondônia. Ao estabelecer parcerias com especialistas na área, tais como profissionais experientes em educação inclusiva, investigadores e consultores, os programas de formação de professores podem incorporar as melhores práticas, resultados de investigação e estratégias inovadoras nos seus currículos (CARNEIRO, 1999).

Estas colaborações podem proporcionar aos professores conhecimentos valiosos, recursos e oportunidades de orientação, enriquecendo, em última análise, a sua compreensão dos princípios da educação inclusiva e melhorando a sua capacidade de criar ambientes de aprendizagem inclusivos para todos os alunos (BORGES *et al.*, 2012).

Fornecer apoio e recursos contínuos aos professores é essencial para sustentar o impacto dos programas de formação em educação inclusiva em Rondônia. Oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo, programas de mentoria, comunidades de aprendizagem entre pares e acesso a recursos educativos atualizados podem ajudar os professores a manterem-se informados, motivados e envolvidos nas suas práticas de educação inclusiva(BUENO, 2001).

Além disso, o estabelecimento de redes de apoio e mecanismos regulares de feedback pode criar um ambiente de apoio onde os

professores se sentem capacitados para implementar estratégias inclusivas, enfrentar os desafios de forma eficaz e melhorar continuamente as suas práticas de ensino em alinhamento com os objetivos da educação inclusiva(BORGES *et al.*, 2012).

Ao priorizar apoio e recursos contínuos, as iniciativas de formação de professores podem promover uma cultura de colaboração, aprendizagem e crescimento na comunidade educacional em Rondônia.

Uma recomendação importante para melhorar a formação de professores em educação inclusiva em Rondônia é aumentar o acesso a programas de formação especializados. Apesar das iniciativas e programas existentes voltados para a educação inclusiva, como o Programa de Formação Continuada em Rondônia, há necessidade de ampliar e diversificar as opções disponíveis aos educadores (CAMARGO , 2021).

Ao fornecer uma variedade de programas de treinamento especializados que atendem a diferentes estilos e necessidades de aprendizagem, os professores podem adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para apoiar efetivamente os alunos com diversas habilidades em sala de aula (PLETSCH, 2009).

Além disso, garantir que estes programas sejam facilmente acessíveis e bem divulgados pode encorajar mais educadores a participar e a beneficiar de oportunidades de formação em educação inclusiva (PLETSCH, 2009).

A colaboração com especialistas em educação inclusiva é outro passo crucial para melhorar a formação de professores em Rondônia. Ao estabelecer parcerias com especialistas na área, tais como profissionais experientes em educação inclusiva, investigadores e consultores, os programas de formação de professores podem incorporar as melhores práticas, resultados de investigação e estratégias inovadoras nos seus currículos (BATISTA E CARDOSO, 2020).

Estas colaborações podem proporcionar aos professores conhecimentos valiosos, recursos e oportunidades de orientação, enriquecendo, em última análise, a sua compreensão dos princípios da educação inclusiva e melhorando a sua capacidade de criar ambientes de aprendizagem inclusivos para todos os alunos(BATISTA E CARSOSO, 2020).

Fornecer apoio e recursos contínuos aos professores é essencial para sustentar o impacto dos programas de formação em educação inclusiva em Rondônia.

Oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo, programas de mentoria, comunidades de aprendizagem entre pares e acesso a recursos educativos atualizados podem ajudar os professores a manterem-se informados, motivados e envolvidos nas suas práticas de educação inclusiva (RODRIGUES, 2017).

Além disso, o estabelecimento de redes de apoio e mecanismos regulares de feedback pode criar um ambiente de apoio onde os professores se sentem capacitados para implementar estratégias inclusivas, enfrentar os desafios de forma eficaz e melhorar continuamente as suas práticas de ensino em alinhamento com os objetivos da educação inclusiva(RODRIGUES , 2017).

Ao priorizar apoio e recursos contínuos, as iniciativas de formação de professores podem promover uma cultura de colaboração, aprendizagem e crescimento na comunidade educacional em Rondônia.

INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA EM RONDÔNIA

Em Rondônia, a avaliação da infraestrutura escolar para a inclusão destaca a importância de ter edifícios e instalações acessíveis para atender alunos com deficiência. A disponibilidade de estruturas físicas concebidas para acomodar indivíduos com necessidades diversas é crucial para a criação de um ambiente educacional inclusivo.

Por exemplo, a escola José Otino de Freitas, em Rondônia, implementou uma Sala de Recursos Multifuncionais que promove a inclusão e fortalece a aprendizagem dos alunos, apresentando uma abordagem proativa para aumentar a inclusão no ambiente escolar (INEP, 2019).

Ao investir em edifícios e instalações acessíveis, as escolas em Rondônia podem atender melhor às diversas necessidades dos alunos com deficiência, promovendo um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e acolhedor. Além de edifícios acessíveis, o design inclusivo das salas de aula desempenha um papel vital na promoção da inclusão de alunos com deficiência no sistema educacional de Rondônia (SANTOS W. M.; PACCINI, J. V, 2014).

As escolas que priorizam o design inclusivo das salas de aula consideram fatores como a disposição dos assentos, a iluminação, a acústica e o layout geral para garantir que todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, possam participar plenamente nas atividades de aprendizagem (SANTOS W. M.; PACCINI, J. V, 2014).

Ao criar espaços de aprendizagem inclusivos, as escolas em Rondônia podem promover um sentimento de pertencimento e apoio aos alunos com necessidades diversas, melhorando, em última análise, a sua experiência e resultados educacionais. Além disso, os investimentos na concepção de salas de aula inclusivas demonstram um compromisso em proporcionar oportunidades educativas equitativas a todos os alunos, independentemente das suas capacidades ou deficiências (SANTOS E BATISTA, 2022).

Os recursos de acessibilidade, como rampas e elevadores, desempenham um papel crucial para garantir que os alunos com deficiência possam navegar pelos edifícios e instalações escolares de forma independente (SANTOS, 2015).

As escolas de Rondônia que priorizam a instalação de rampas, elevadores e outros recursos de acessibilidade demonstram dedicação em promover

a inclusão e remover barreiras físicas que podem dificultar o acesso dos alunos à educação (SANTOS E BATISTA, 2022).

Ao investir nestas melhorias de infraestrutura, as escolas podem criar um ambiente mais acolhedor e acolhedor para os alunos com deficiência, capacitando-os a participar plenamente nas atividades e programas educativo.

Além disso, ao melhorar a acessibilidade nas instalações escolares, as escolas de Rondônia podem se alinhar com iniciativas nacionais focadas na promoção da educação especial inclusiva e na acessibilidade no sistema educacional.

AVALIAÇÃO DE RECURSOS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS DE RONDÔNIA

Um aspecto fundamental da avaliação de recursos para alunos com deficiência nas escolas de Rondônia é o fornecimento de tecnologias assistivas. Estas tecnologias desempenham um papel crucial na facilitação da aprendizagem e da participação dos alunos com deficiência no ambiente educativo (IFRO, 2019).

Ao fornecer ferramentas como dispositivos de comunicação, leitores de ecrã e software adaptativo, as escolas podem garantir que os alunos com deficiência tenham acesso igual a materiais e oportunidades educacionais (IFRO, 2019).

O Programa Federal em parceria com o Governo do Estado de Rondônia apoia a organização de atendimento educacional especializado (AEE) para alunos com deficiência, enfatizando ainda mais o compromisso de fornecer recursos necessários para a educação inclusiva(PAINEL DE INDICADORES, 2019).

Além das tecnologias assistivas, pessoal de apoio especializado e capacitação são recursos essenciais para promover a inclusão de alunos

com deficiência nas escolas de Rondônia. A presença de profissionais treinados, como professores e terapeutas de educação especial, pode fornecer apoio personalizado a alunos com necessidades diversas(PAINEL DE INDICADORES, 2019).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO implementou medidas como a contratação de educadores para fornecer apoio acadêmico a alunos com deficiência, demonstrando uma abordagem proativa para melhorar as práticas inclusivas nas instituições educacionais(IFRO,2016) .

Ao investir na formação especializada dos funcionários, as escolas podem criar um ambiente mais favorável e inclusivo para os alunos com deficiência. Outro recurso crucial para a inclusão de alunos com deficiência nas escolas de Rondônia é a disponibilização de Planos Educacionais Individualizados (PEIs).

Esses planos personalizados descrevem metas específicas, acomodações e serviços de apoio adaptados às necessidades exclusivas de cada aluno com deficiência (PDI, 2024). O Plano Estadual de Educação do Estado de Rondônia foi desenvolvido por meio de um processo democrático que envolveu a participação efetiva dos Sistemas de Ensino, destacando o compromisso com planos de educação individualizados e inclusivos(RONDÔNIA, 2024).

Ao implementar IEPs, as escolas podem garantir que os alunos com deficiência recebem o apoio necessário para prosperarem acadêmica e socialmente no ambiente educativo.

DESAFIOS E ÁREAS DE MELHORIA NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS DE RONDÔNIA

O financiamento e a alocação de recursos representam desafios significativos para a inclusão de alunos com deficiência nas escolas de Rondônia. Apesar dos esforços para melhorar os programas de inclusão

educacional através da compra de equipamentos para salas de recursos pelo Governo de Rondônia, continua a ser necessário um apoio financeiro sustentado para garantir a disponibilidade de recursos essenciais (RONDÔNIA, 2024).

Sem apoio financeiro adequado, as escolas lutam para adquirir equipamento especializado, tecnologias adaptativas e pessoal adicional necessário para atender às diversas necessidades dos alunos com deficiência (RONDÔNIA, 2024).

Os programas de conscientização e sensibilização desempenham um papel crucial na promoção de um ambiente educacional mais inclusivo nas escolas de Rondônia. Apesar de esforços como a implementação do Dia “D” da Educação Especial Inclusiva e de ações de sensibilização entre docentes e estudantes, ainda há necessidade de campanhas de sensibilização mais abrangentes e sustentadas (RONDÔNIA, 2024).

Aumentar a conscientização e a sensibilização entre todas as partes interessadas, incluindo professores, alunos, pais e a comunidade, pode ajudar a quebrar barreiras, reduzir o estigma e promover uma cultura escolar mais inclusiva e de apoio(FERREIRA, 2018).

Ao melhorar a compreensão e a empatia para com os alunos com deficiência, as escolas podem criar um ambiente que valoriza a diversidade e garante que todos os alunos se sintam bem-vindos e incluídos(FERREIRA, 2018).

A colaboração com profissionais e organizações de educação especial é essencial para enfrentar os desafios e melhorar a inclusão de alunos com deficiência nas escolas de Rondônia. Ao estabelecer parcerias com especialistas em educação especial, as escolas podem aceder a conhecimentos, recursos e melhores práticas valiosos para melhor apoiar os alunos com diversas necessidades de aprendizagem(SANTOS, 2015).

O estabelecimento de fortes colaborações com organizações dedicadas à promoção da educação inclusiva também pode ajudar as escolas a defender mudanças políticas, garantir financiamento adicional e implementar estratégias eficazes para práticas inclusivas(FERREIRA, 2018).

Através de esforços coletivos e parcerias, as escolas de Rondônia podem trabalhar no sentido de criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e acessíveis que priorizem o bem-estar e o sucesso acadêmico de todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência.

PROPOSTAS E CAMINHOS POSSÍVEIS PARA SUPERAR OS DESAFIOS IDENTIFICADOS NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM RONDÔNIA.

Melhorar a formação de professores e o desenvolvimento profissional é crucial para promover a educação inclusiva em Rondônia. Ao oferecer formação contínua e oportunidades de desenvolvimento profissional centradas na inclusão, os educadores podem adquirir as competências e conhecimentos necessários para apoiar eficazmente os alunos com diversas necessidades de aprendizagem (SILVA E ARRUDA, 2014).

Este treinamento pode abranger vários aspectos, incluindo: Compreender diferentes estilos e necessidades de aprendizagem; Implementação de diversas estratégias de ensino; Criação de ambientes de sala de aula inclusivos e Colaboração com profissionais de educação especial(LOPES *et al.*, 2023). Investir na formação de professores não beneficia apenas os próprios educadores, mas também impacta diretamente a qualidade da educação e o apoio prestado aos alunos com deficiência ou necessidades educativas especiais (LOPES *et al.*, 2023).

Ao dotar os professores com as ferramentas e estratégias adequadas, a educação inclusiva pode tornar-se mais exequível e sustentável. A implementação de políticas e legislação de apoio é outra proposta fundamental para superar os desafios na promoção da educação inclusiva

em Rondônia. É essencial desenvolver e aplicar políticas educativas inclusivas que garantam a igualdade de acesso à educação para todos os alunos, independentemente das suas capacidades ou origens (LOPES *et al.*, 2023).

Estas políticas podem abordar vários aspectos da educação inclusiva, tais como: garantir a acessibilidade física nas escolas ;fornecer recursos e serviços de suporte apropriados ; estabelecimento de Planos Educacionais Individualizados (IEPs) para alunos com necessidades especiais e promover uma cultura de diversidade e aceitação nas instituições de ensino (BORGES E PAINI, 2016).

Ao promulgar e aplicar políticas e legislação de apoio, Rondônia pode criar um sistema educacional mais inclusivo e equitativo que atenda às necessidades de todos os alunos, promovendo um sentimento de pertencimento e sucesso acadêmico(SILVA E ARRUDA, 2014).

Promover o envolvimento da comunidade e o envolvimento dos pais é um caminho vital para promover a educação inclusiva em Rondônia. A colaboração entre escolas, comunidades e pais desempenha um papel significativo na criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo e de apoio para todos os alunos (SILVA E ARRUDA, 2014).

As estratégias para melhorar o envolvimento da comunidade e o envolvimento dos pais podem incluir: organização de workshops e campanhas de sensibilização sobre educação inclusiva; incentivar a comunicação aberta e a colaboração entre escolas e famílias ; fornecer recursos e apoio aos pais de crianças com necessidades especiais e envolver organizações comunitárias e partes interessadas na promoção de práticas inclusivas (BORGES E PAINI, 2016).

Ao promover parcerias fortes entre escolas, comunidades e pais, Rondônia pode criar um ecossistema educacional mais inclusivo e solidário que beneficie todos os alunos, independentemente de suas origens ou habilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão educacional é um conceito que busca garantir que todos os estudantes, independentemente de suas habilidades ou deficiências, tenham acesso a uma educação de qualidade. No entanto, a implementação da educação inclusiva no estado de Rondônia enfrenta diversos desafios.

Um dos principais desafios é a falta de infraestrutura adequada para atender às necessidades dos alunos com deficiência. Muitas escolas não possuem rampas de acesso, banheiros adaptados e outros recursos que são essenciais para garantir a inclusão de todos os estudantes.

Além disso, a falta de formação adequada dos professores também é um obstáculo para a promoção da educação inclusiva. Muitos educadores não têm conhecimento sobre como adaptar o currículo e a metodologia de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos com deficiência, o que acaba limitando suas oportunidades de aprendizado.

Outro desafio é a falta de conscientização e sensibilização da comunidade escolar em relação à importância da inclusão. Muitas vezes, os estudantes com deficiência enfrentam a discriminação e o preconceito por parte de colegas e até mesmo de professores, o que afeta negativamente sua experiência escolar.

Para enfrentar esses desafios e promover a educação inclusiva em Rondônia, é necessário investir na formação e capacitação dos professores, bem como na melhoria da infraestrutura das escolas. Além disso, é importante promover campanhas de sensibilização para combater o preconceito e aumentar a conscientização sobre a importância da inclusão.

Em conclusão, a promoção da educação inclusiva em Rondônia tem caminhado positivamente, graças aos avanços conquistados nos últimos anos. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir que todos os

alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou emocionais, possam ter acesso a uma educação de qualidade. É responsabilidade de toda a sociedade se engajar nessa causa, trabalhando em conjunto para construir uma educação inclusiva e igualitária para todos.

¹Graduada em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC e Mestranda em Educação pela FUNINBER.

²Graduada em Pedagogia e Mestranda em Educação pela FUNINBER.

³Graduado em Pedagogia e Mestrando em Educação pela FUNINBER.

⁴Graduada em Pedagogia, Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e Metodologia do Ensino Superior e Mestranda em Educação pela FUNINBER.

⁵Graduada em Pedagogia , Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e Metodologia do Ensino Superior, Gestão, Orientação Educacional e Supervisão Escolar e Mestranda em Educação pela FUNINBER.

REFERÊNCIAS

AIMI, D.R. da S. **Política públicas para educação especial em Rondônia** . 2012. 177f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia (MAPSI), Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho, 2012.

BATISTA, L. A; CARDOSO, M . D. de O. Educação Inclusiva: desafios e percepções na contemporaneidade. **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 44, 17 de novembro de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/44/educacao-inclusiva-desafios-e-percepcoes-na-contemporaneidade>.

BEZERRA, G. F. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: a problemática do profissional de apoio à inclusão

escolar como um de seus efeitos. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 26, n. 4, p.673-688, 2020.

BORGES, A.C ; OLIVEIRA, E. C. B. B. de; PEREIRA, E. F. B. B; OLIVEIRA, M. D. de. **Reflexões sobre a inclusão, a diversidade, o currículo e a formação de professores**. 2013. Disponível em:
<http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2013/AT01-2013/AT01-040.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019.

BORGES, M. L; PAINI, L. D. **Educação inclusiva**: em busca de ressignificar a prática pedagógica. Universidade Estadual de Maringá – UEM. 2016. Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_uem_marilenelanciborgessenra.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 20/06/ 2024.

BRASIL. Ministério sim Educação. **Programa Educação Inclusivo**: direito a diversidade . Brasília, DF: MEC, 2008.

BRASIL; MEC. **Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusivo**. Inclusão: revista da educação especial , v. 1, pág. 7-17, 2008.

BUENO, JG Uma inclusão de estudantes diferentes aulas comuns fazem ensino regular.Em:Temas sobre Desenvolvimento. São Paulo, v.9 nº 54, p. 21-27, 2001.

CARNEIRO, R. C. A. **Formação de professores n / D perspectiva sim educação inclusivo**. Dissertação (Mestrado em Educação)- Universidade

do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999.

CAMARGO, E. E. **Políticas públicas educacional inclusivas e cuidadores/acompanhantes especializar: ó dito e ó não dito.** Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) – Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2021.

DALAPICOLLA, É. S. C.; SANTOS, L. M. da S. Análise das políticas públicas de educação inclusiva no estado de Rondônia: desafios e perspectivas para a gestão pública. **Revista Foco**, [S. l.], v. 17, n. 3, p. e4722, 2024. DOI: 10.54751/revistafoco.v17n3-127. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/4722>. Acesso em: 29 jun. 2024.

FERREIRA, Felipe. **Educação inclusiva: quais os pilares e o que a escola precisa fazer?** Atualizado em: 29 de agosto de 2018. Disponível em: <https://www.proesc.com/blog/educacao-inclusiva-o-que-a-escola-precisa-fazer/>. Acesso em: 29 jun. 2024.

GARCIA, R.M.S. **Educação inclusiva: linguagem e mediação.** Campinas: Autores Associados, 2007.

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – IFRO. **Regulamento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas– N / DPNE .** Porto Velho, 2016.

INEP, Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo Escolar da Educação Básica 2019** , 2019.

NASCIMENTO, R. P. do. Preparando professores para promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. **PDE/UEL**, Londrina, 2009.

PAINEL de indicadores. **Portal do IFRO**, Porto Velho, 23 de dezembro de 2019. Disponível em:

<https://painel.ifro.edu.br/pentaho/plugin/painel/api/aenapne>. Acesso em 05 de junho de 2024.

PAULA, C C de. **Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais: as ações desenvolvidas no estado de Rondônia**. 2007.

PDI – **Plano de Desenvolvimento Institucional**. IFRO. 2018 a 2022.

Disponível em: https://portal.ifro.edu.br/images/ifro-pdi-interativo-20180209_pagina-simples.pdf. Acesso em: 03/06/2024.

PLETSCH, Márcia Denise. A formação de professores para a educação inclusiva: legislação, diretrizes políticas e resultados de pesquisas. **Educar em revista**, p. 143-156, 2009.

PORTAL DO IFRO. **IFRO registra aumento de tecnologias assistivas**.

Porto Velho, 11 de dezembro de 2019. Disponível em:

<https://portal.ifro.edu.br/ultimas-noticias/9444-ifro-registra-aumento-de-tecnologias-assistivas-para-atendimento-de-pessoas-com-deficiencia>.

Acesso em 06 de março de 2024.

LOPES, M. R. F; ALMEIDA , Y. L.N; SILVA, M. de. S;BELFORT, L.C.M.**Políticas públicas de educação inclusiva aplicadas no instituto federal de rondônia – ifro: um olhar direcionado ao campus porto velho zona norte**. [Ciências Sociais, Educação, Volume 27 – Edição 127/OUT 2023](#) / 21/10/2023 Disponível em: <<https://revistaft.com.br/politicas-publicas-de-educacao-inclusiva-aplicadas-no-instituto-federal-de-rondonia-ifro-um-olhar-direcionado-ao-campus-porto-velho-zona-norte/>>. Acesso em: 30 jun. 2024.

RONDÔNIA. **Constituição do Estado de Rondônia**. Diário Oficial do Estado, Ji-Paraná, Rondônia, 28 out. 1989. Disponível em:

<http://www.tjro.jus.br/intranet/codigos_leis/const_est_ro.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2024.

RONDÔNIA. Secretaria do Estado da Educação. **Educação Inclusiva é tema de debate no Ministério Público de Rondônia.** Publicado em 11 de maio de 2024. Disponível em: <https://rondonia.ro.gov.br/educacao-inclusiva-e-tema-de-debate-no-ministerio-publico-de-rondonia/>. Acesso em: 29 jun. 2024

RONDÔNIA. Secretaria do Estado da Educação. **Plano de Ação para Educação Especial na perspectiva inclusiva é apresentado em audiência pública, em Porto Velho.** Publicado em 02 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://rondonia.ro.gov.br/plano-de-acao-para-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva-e-apresentado-em-audiencia-publica-em-porto-velho/>. Acesso em: 29 jun. 2024

RONDÔNIA. Secretaria do Estado da Educação. **Rondônia é destaque em formação continuada para professores e técnicos educacionais.** Publicado em 16 de setembro de 2023. Disponível em: <https://rondonia.ro.gov.br/rondonia-e-destaque-em-formacao-continuada-para-professores-e-tecnicos-educacionais/>. Acesso em: 29 jun. 2024.

RONDÔNIA. Secretaria do Estado da Educação. **Rondônia implementa o Dia “D” da Educação Especial Inclusiva nas escolas da Rede Estadual .** Publicado em 12 de março de 2024. Disponível em: <https://rondonia.ro.gov.br/rondonia-implementa-o-dia-d-da-educacao-especial-inclusiva-em-escolas-da-rede-estadual/>. Acesso em: 29 jun. 2024.

RODRIGUES, Leandro. **O que é Educação Inclusiva?** Um passo a passo para a inclusão escolar. Postado em: 15 de agosto de 2017. Disponível em: <https://institutoitard.com.br/o-que-e-educacao-inclusiva-um-passo-a-passo-para-a-inclusao-escolar/>. Acesso em: 29 jun. 2024.

SANTOS, Boaventura Sousa. **Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade.** 4ª ed. São Paulo: Cortez, 1997.

SANTOS, C.M.D. **A inclusão de alunos com deficiência e a formação de professores.** In: KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães (Org.). Dificuldades de aprendizagem: fundamentos contemporâneos. São Paulo: Cengage Learning, 2015. p. 153-175.

SANTOS, W. M.; PACCINI, J. V. Percepção de profissionais da educação: inclusão escolar e capacitação profissional em análise. In: Seminário de Educação Especial, 3; Seminário capixaba de Educação Inclusiva, 14, 2014, Vitória. **Anais Vitória:** UFES, p. 1-8. 2014.

SANTOS, Wagner Tenorio dos; BATISTA, Josélia Fontenele. Formação integral e educação inclusiva: caminhos e possibilidades no instituto federal de rondônia.. In: Anais do Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI). **Anais...**Porto Velho(RO) Campus Zona Norte, 2022. Disponível em: <https://www.event3.com.br/anais/XIIICONNEPI2022/524491-FORMACAO-INTEGRAL-E-EDUCACAO-INCLUSIVA-CAMINHOS-E-POSSIBILIDADES-NO-INSTITUTO-FEDERAL-DE-RONDONIA>. Acesso em: 30/06/2024

SASSAKI, R. K. Inclusão: o paradigma do século 21. **Revista Inclusão,** Brasília, ano 1, n. 1, out. 2005.

SILVA, S. C.; ARANHA, M. S. F. Interação entre professora e alunos em salas de aula com proposta pedagógica de educação inclusiva. **Revista Brasileira de Educação Especial,** v. 11, n. 3, p. 373-394, 2005.

SILVA, A.P.M da; ARRUDA, A.L.M.M. O papel do professor diante da inclusão escolar. Revista Eletrônica Saberes da Educação, v. 5, nº 1, 2014. Disponível em: http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Ana_Paula.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024.

SOUTO, M. T. de. **Educação inclusiva no Brasil: contexto histórico e contemporaneidade.** João Pessoa, 2014.

ZAN, Geni Maria Anschau. **Inclusão escolar: a experiência de alunos com deficiência em classes regulares de ensino.** 2015.

TORRES, R. M. Educação para Todos. Porto Alegre: **Artmed Editora**, 2001.

¹Graduada em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC e Mestranda em Educação pela FUNINBER.

²Graduada em Pedagogia e Mestranda em Educação pela FUNINBER.

³Graduado em Pedagogia e Mestrando em Educação pela FUNINBER.

⁴Graduada em Pedagogia, Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e Metodologia do Ensino Superior e Mestranda em Educação pela FUNINBER.

⁵Graduada em Pedagogia , Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e Metodologia do Ensino Superior, Gestão, Orientação Educacional e Supervisão Escolar e Mestranda em Educação pela FUNINBER.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil